

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992043>
УДК 504.75

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ГОРОДА ЧИТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Е.Е. Поликарпова,
студентка 1 курса, напр. «Стоматология»

И.Н. Пляскина,
асс. кафедры биологии,
ФГБОУ ВО ЧГМА,
г. Чита

Аннотация: Загрязнение воздуха одна из самых глобальных проблем на данный момент. Опасность загрязнения атмосферы заключается не только в том, что в чистый воздух попадают вредные вещества, губительные для живых организмов, но и в вызываемом загрязнением изменении климата Земли. Различные вещества, содержащиеся в воздухе, могут привести к ухудшению здоровья всей нации, к развитию генетических заболеваний и даже к мутациям. В статье рассмотрены основные виды загрязнения воздуха, а также произведен анализ собранных данных. Были взяты данные о заболеваниях органов дыхательной системы различных групп населения в городе Чита и выявлены возможные решения проблемы.

Ключевые слова: загрязнение воздуха, заболевания органов дыхательной системы, опасность загрязнения атмосферы

THE CONTENT OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE AIR OF CHITA AND THEIR IMPACT ON HUMAN HEALTH

E.E. Polikarpova,
1st year student, direction «Dentistry»

I.N. Plyaskina,
Assistant of the Department of Biology,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Chita
State Medical Academy,
Chita

Annotation: Air pollution is one of the most global problems at the moment. The danger of air pollution lies not only in the fact that clean air is contaminated with harmful substances destructive to living organisms, but also in the pollution-induced change in the earth's climate. Various substances in the air can lead to the deterioration of the health of the entire nation, to the development of genetic diseases and even to mutations. The article looks at the main types of air pollution and analyzes the data collected. Data on respiratory system diseases of different population groups in Chita city were taken and possible solutions to the problem were identified.

Keywords: air pollution, diseases of the respiratory system, the danger of air pollution

Наибольшую опасность в загрязнении окружающей среды, а именно воздуха, представляют собой промышленные отходы и загрязнения, выделяющиеся в технологических циклах предприятий и при очистке производственных сточных вод. Опасны они, прежде всего для населения крупных промышленных центров и окружающих их регионов.

Загрязнение воздуха (атмосферы) в результате деятельности человека привело к тому, что за последние 200 лет концентрация углекислого газа выросла почти на 30 % [1-2]. Тем не менее, человечество продолжает активно сжигать ископаемое топливо и уничтожать леса. Данный процесс приводит к глобальным экологическим проблемам.

Существует несколько видов загрязнения окружающей среды [3-4]: механическое загрязнение; химическое загрязнение; физическое загрязнение; тепловое (термальное); световое; шумовое; электромагнитное; биологическое; биотическое. Все перечисленные виды загрязнений взаимосвязаны, и каждый из них может явиться толчком для возникновения других видов загрязнения. В частности, химическое загрязнение атмосферы может способствовать повышению вирусной активности, а, следовательно, биологическому загрязнению.

Материалы и методы. Исследование на основе сотрудничества со специалистами ФБУЗ «Центр Гигиены и

Эпидемиологии в Забайкальском Крае». Были произведены замеры воздуха на предмет вредных веществ на примере одного из районов города Чита.

Исследование проводилось при помощи выездной лаборатории ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии в Забайкальском Крае». Выезд лаборатории осуществляется 4 раза в год в каждый район города. Анализируется процентное содержание вредных веществ в воздухе и производится сравнение заборов в разных районах города по данным показателям.

В пробах атмосферного воздуха исследовалось содержание 13 веществ, установленных программой наблюдений, и дополнительно исследовалось содержание четырех химических веществ, относящихся к группе ароматических углеводородов. Таким образом, в пробах атмосферного воздуха исследовалось содержание 19 химических веществ (азота (II) оксид, азота диоксид, аммиак, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, ксилол, марганец, сероводород, серы диоксид, твердые частицы, углерода оксид, фенол, метилбензол(толуол), этилбензол, бензол, этенилбензол (стирол).

Результаты и обсуждение. Содержание 14 химических веществ в пробах атмосферного воздуха превышало гигиенические нормативы. При этом доля установленных нарушений гигиенических нормативов по содержанию химических в пробах атмосферного воздуха в холодный период значительно выше, чем в теплый период, и составляет 83,4 % от выполненных измерений. Наибольшая доля высокого уровня загрязнения приходится на химические вещества, относящихся к 1 и 2 классам опасности [5-7]: бенз(а)пирен (34,7 % суточных проб), фенол (45,3 % суточных расчетных значений), этилбензол (23,7 % разовых проб) (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Средние разовые концентрации химических веществ в пробах атмосферного воздуха в январе-феврале месяце

Химическое вещество	Январь (15.01.-31.01.2022)	Кратность превышения ПДК	Февраль (01.02.-29.02.2022)	Кратность превышения ПДК	Весь период наблюдений (15.01.-29.02.2022)	Кратность превышения ПДК
Углерод оксид	4,08±0,2988	0,8	2,9445±0,1645	0,59	3,39±0,1609	0,7
Взвешенные вещества	0,216±0,032	0,4	0,065±0,0153	0,13	0,125±0,0169	0,25
PM _{2,5}	0,0285±0,0069	0,2	0,01261±0,00379	0,08	0,0188±0,00362	0,11
PM ₁₀	0,04279±0,0069	0,14	0,015±0,004	0,05	0,026±0,005	0,087
О-ксилол	0,22217±0,02624	0,7	0,13047±0,01256	0,4	0,16667±0,01335	0,5
П-ксилол	0,34575±0,04095	1,2	0,21613±0,02263	0,7	0,2673±0,02180	0,9
М-ксилол	0,32502±0,04196	1,3	0,21630±0,02262	0,87	0,25913±0,02191	1
Ксилол (сумма изомеров)	0,87804±0,10814	4,39	0,56918±0,05752	2,85	0,691±0,05643	3,46
Фенол	0,09779	9,78	0,0560	5,6	0,072	7,2

Химическое вещество	Январь (15.01.-31.01.2022)	Кратность превышения ПДК	Февраль (01.02.-29.02.2022)	Кратность превышения ПДК	Весь период наблюдений (15.01.-29.02.2022)	Кратность превышения ПДК
	±0,0108		±0,0048		±0,00541	
Серы диоксид	0,01716 ±0,0057	0,03	0,02075 ±0,00345	0,04	0,0148 ±0,00235	0,03
Сероводород	0,00137 ±0,0004	0,2	0,00177 ±0,0005	0,22	0,00084 ±0,0002	0,1
Азота (II) оксид	0,0021 ±0,0059	0,01	0,00196 ±0,0011	0,005	0,002 ±0,000866	0,005
Азота диоксид	0,059 ±0,0057	0,3	0,08 ±0,0044	0,4	0,072 ±0,0036	0,36
Марганец	0,00014 ±0,00004	0,014	0,00002 ±0,00001	0,002	0,00007 ±0,000016	0,007
Аммиак	0,01 ±0,0025	0,05	0,0263 ±0,0027	0,13	0,02 ±0,002	0,1
Этилбензол	0,19171 ±0,02710	9,56	0,10779 ±0,01082	5,39	0,14091 ±0,012975	7
Бензол	0,12890 ±0,01591	0,43	0,0840 ±0,00856	0,28	0,10198 ±0,008331	0,34
Метилбензол(толуол)	0,81950 ±0,1105	1,37	0,58418	0,97	0,67707 ±0,0621	1,1

Химическое вещество	Январь (15.01.-31.01.2022)	Кратность превышения ПДК	Февраль (01.02.-29.02.2022)	Кратность превышения ПДК	Весь период наблюдений (15.01.-29.02.2022)	Кратность превышения ПДК
	2		±0,07142		22	
Этенилбензол (стирол)	0	0	0	0	0	0

Таблица 2 – Средние разовые концентрации химических веществ в пробах атмосферного воздуха в июне-июле месяце

Химическое вещество	июнь (15.06.-30.06.2022)	Кратность превышения ПДК	июль (01.07.-27.07.2022)	Кратность превышения ПДК	Весь период наблюдений (15.06.-27.07.2022)	Кратность превышения ПДК
Углерод оксид	0,28107 ± 0,06784	0,056	0,43380 ± 0,06240	0,087	0,3760 ± 0,0469	0,075
Взвешенные вещества	0,0421 ± 0,01389	0,084	0,02370 ± 0,00958	0,047	0,030676 ± 0,007980	0,061
PM _{2,5}	0	0	0	0	0	0
PM ₁₀	0	0	0	0	0	0
О-ксилол	0,00314 ± 0,0007468	0,01	0,00713 ± 0,00139	0,024	0,005624 ± 0,000924	0,019
П-ксилол	0,00082 ± 0,0003590	0,003	0,00337 ± 0,00112	0,011	0,002405 ± 0,000719	0,008
М-ксилол	0,00277 ± 0,00079	0,011	0,00810 ± 0,00235	0,032	0,006081 ± 0,001503	0,024

Химическое вещество	июнь (15.06.-30.06.2022)	Кратность превышения ПДК	июль (01.07.-27.07.2022)	Кратность превышения ПДК	Весь период наблюдений (15.06.-27.07.2022)	Кратность превышения ПДК
	07					
Ксилол (сумма изомеров)	0,00716 ± 0,00200	0,036	0,01985 ± 0,00495	0,1	0,015047 ± 0,003206	0,075
Фенол	0,00384 ± 0,0009361	0,38	0,00506 ± 0,00108	0,51	0,004599 ± 0,000763	0,46
Серый диоксид	0	0	0	0	0	0
Сероводород	0,00064 ± 0,000281	0,08	0,00071 ± 0,00026	0,089	0,000682 ± 0,000196	0,085
Азота (II) оксид	0	0	0	0	0	0
Азота диоксид	0,02934 ± 0,002736	0,15	0,02973 ± 0,00187	0,15	0,029581 ± 0,001556	0,15
Марганец	0	0	0	0	0	0
Аммиак	0,03664 ± 0,002756	0,183	0,03673 ± 0,00289	0,184	0,036696 ± 0,002076	0,183
Этилбензол	0,00449 ± 0,00159	0,22	0,00772 ± 0,00405	0,39	0,006499 ± 0,002591	0,32
Бензол	0,00116 ± 0,0003935	0,004	0,00434 ± 0,00077	0,014	0,003135 ± 0,000517	0,01
Метилбен	0	0	0	0	0	0

Химическое вещество	июнь (15.06.-30.06.2022)	Кратность превышения ПДК	июль (01.07.-27.07.2022)	Кратность превышения ПДК	Весь период наблюдений (15.06.-27.07.2022)	Кратность превышения ПДК
зол (толуол)						
Этилбензол (стирол)	0,00027 ± 0,00009 13	0,007	0,00063 ± 0,00018	0,016	0,000491 ± 0,000120	0,012

Жители микрорайона в период с 15.01 по 29.02.2022 находились в условиях постоянного ингаляционного воздействия бенз(а)пирена и фенола [8]. В данный период наблюдений доля среднесуточных концентраций, превышающих норму бенз(а)пирена, составила 97,4 %, фенола – 100 %.

Также была проанализирована заболеваемость по обращаемости с бронхо-легочной патологией на базе медицинской организации ГУЗ «Читинская ЦРБ». По результатам анализа выявлены заболевания дыхательных путей, аллергический ринит, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма и другие. Обращаемость с данными заболеваниями рассмотрены отдельно у двух разных возрастных групп (подростки и взрослые) (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Обрацаемость подростков 12-17 лет с различными заболеваниями органов дыхания

Рисунок 2 – Обрацаемость взрослого населения с различными заболеваниями органов дыхания

Заключение. Изучив проблему загрязнения воздуха, были выявлены основные факторы, загрязняющие окружающую среду.

Было выяснено, что жители городов гораздо чаще подвержены заболеваниям дыхательной системы. Также были поставлены возможные решения проблемы: внедрение технологических процессов, дающих минимальные выбросы, при которых естественные «фильтры» природы смогут препятствовать возникновению необратимых экологических изменений; использование для транспортных средств более экологичного топлива; внедрение экологического образования в школах; постройка заводов со специальным фильтрационным оборудованием; озеленение городов; внесение в программу диспансеризации населения более углубленное исследование органов дыхания.

Список литературы

[1] Архипов М.В., Кульнев В.В., Носырев М.Б., Парфёнова Л.П., Почечун, В.А., Семячков А.И., Семячков К.А., Фоминых А.А., Хорошавин Л.Б. Экологическая и техносферная безопасность. Том II – Методы обеспечения экологической и техносферной безопасности. Учебное пособие / Под ред. А.И. Семячкова – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 279 с.

[2] Богдановский Г.А. Химическая экология: [Учеб. пособие по направлению "Экология и природопользование", спец. "Экология"]. / Г.А. Богдановский - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. 238 с.

[3] StudFiles – файловый архив студентов. Виды загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] - URL: <https://studfile.net/preview/5591915/page:6/>. (дата обращения: 25.04.2023)

[4] OZONE PROGRAM. Влияние загрязнения атмосферы на жизнь планеты [Электронный ресурс] - URL: http://www.ozonprogram.ru/biblioteka/slovar/zagrzaznenie_atmosfery/vlijanie_zagrzaznenija/ (дата обращения: 25.04.2023)

[5] Киселева Л.М. Практические аспекты экологической безопасности в организации: учебное пособие / Л.М. Киселева, С.И. Боровик, А.С. Калинина, С.Г. Ницкая - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. - 156 с.

[6] Игнатьева Л.П. Эколого-гигиенические критерии оценки загрязнения атмосферного воздуха: учебное пособие для студентов /

Л.П. Игнатьева, М.О. Потапова, М.В. Чирцова - Иркутск: ИГМУ, 2022. – 79 с.

[7] Кузьмичев А.В. Теоретические основы защиты окружающей среды: методические указания к практическим занятиям: в 2-х ч. Ч. 1 / А.В. Кузьмичев, Е.А. Калюжина, Т.Б. Гадаборшева - Волгоград: ВолгГАСУ, 2014. 20 с.

[8] Игнатьева Л.П. Гигиена атмосферного воздуха: учебное пособие / Л.П. Игнатьева, М.В. Чирцова, М.О. Потапова // ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков. – Иркутск: ИГМУ, 2015. 79 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Arkhipov M.V., Kulnev V.V., Nosyrev M.B., Parfenova L.P., Pochechun V.A., Semyachkov A.I., Semyachkov K.A., Fominykh A.A. ., Khoroshavin L.B. Ecological and technospheric safety. Volume II - Methods for ensuring environmental and technosphere safety. Textbook / Ed. A.I. Semyachkova - Yekaterinburg: Publishing house of USGU, 2017. 279 p.

[2] Bogdanovsky G.A. Chemical ecology: [Textbook. allowance in the direction of "Ecology and nature management", special. "Ecology"]. / G.A. Bogdanovsky - М.: Publishing House of Moscow. un-ta, 1994. 238 p.

[3] StudFiles - file archive of students. Types of environmental pollution [Electronic resource] - URL: <https://studfile.net/preview/5591915/page:6/>. (date of access: 04/25/2023)

[4] OZONE PROGRAM. The impact of atmospheric pollution on the life of the planet [Electronic resource] - URL: http://www.ozoneprogram.ru/biblioteka/slovar/zagrzaznenie_atmosfery/vlijanie_zagrzaznenija/ (date of access: 04/25/2023)

[5] Kiseleva L.M. Practical aspects of environmental safety in the organization: study guide / L.M. Kiseleva, S.I. Borovik, A.S. Kalinina, S.G. Nitskaya - Chelyabinsk: Publishing Center of SUSU, 2012. - 156 p.

[6] Ignatieva L.P. Ecological and hygienic criteria for assessing atmospheric air pollution: a textbook for students / L.P. Ignatieva, M.O. Potapova, M.V. Chirtsova - Irkutsk: IGMU, 2022. - 79 p.

[7] Kuzmichev A.V. Theoretical foundations of environmental protection: guidelines for practical exercises: in 2 parts. Part 1 / A.V.

Kuzmichev, E.A. Kalyuzhina, T.B. Gadaborsheva - Volgograd: VolgGASU, 2014. 20 p.

[8] Ignatieva L.P. Atmospheric air hygiene: textbook / L.P. Ignatieva, M.V. Chirtsova, M.O. Potapova // State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education of the State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Department of Communal Hygiene and Hygiene of Children and Adolescents. - Irkutsk: IGMU, 2015. 79 p.

© *Е.Е. Поликарпова, И.Н. Пляскина, 2023*

Поступила в редакцию 25.04.2023

Принята к публикации 04.05.2023

Для цитирования:

Поликарпова Е.Е., Пляскина И.Н. Содержание вредных веществ в воздухе города Читы и их влияние на здоровье человека // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-1(29). С. 19-30. URL: <https://ip-journal.ru/>